

BOLAJAK MUTAXASSISLARNI TAYORLASHDA PSIXOLOGIYA VA DINSHUNOSLIK FANLARINI UYG'UNLIGI MUAMMOLARI

**Nabiyeva Dilafruz Abduhakimovna, Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Pedagogika va psixologiya yo`nalishi 2-kurs talabasi**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola bolajak mutaxassislarni tayorlashda psixologiya va dinshunoslik fanlarini uyg'unligi muammolariga bag'ishlanadi. Maqolada shaxs shakllanishi va tarkib topishida nafsni boshqarish, xarakterni shakllantirish, qo'rquvlarni, nevroz, psixoz kabi holatlarni yengish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar : Ilmun nafs, hafs, ruhiy olam, psixoz, nevroz, qo'rquv, psixologiya, islom, dinshunoslik.

Arab tilida psixologiya "Ilmun nafs", yani "nafsni o'rganuvchi ilm" deb ataladi. Hozirgi kunda islom psixologiyasi jadal rivojlanib bormoqda, bu odamni xursand qiladigan holatdir. Sababi, Alloh Qur'oni Karimda nafslaringizda oyat alomatlar bordir. Axir ko'rmayapsizlarmi? (Zariyat surasi, 21-oyat)deya xitob qilgan, yani o'z nafsini tanish orqali inson o'z shaxsini anglab tushunib boradi va diniga bo'lgan e'tiqodi yanada ortadi, dunyo qarashi yanada chuqurroq shakllanadi. Buning natijasida ma'naviyati yetuk, dunyo qarashi keng shaxslar yetishib chiqadi. Bu jamiyatimizning har sohasida qo'l keladi.

Har bir yurtning o'z dini, qadiryatlari, mintaliteti bo'lganidek bizning ona yurtimizning ham o'z dini va qadiryatlari mavjud. Bizning qadryatlarimizga mos kelmaydigan psixologiyaning yo'nalishlari ham mavjud bo'lib bu yo'nalishlar insonni faqat adashtiradi, chunki bizning dinga to'g'ri kelmaydi va shaxsda ikkilanish yuzaga keltirib chiqaradi, muammosi yanada jiddiylashishi mumkun, chunki unga boshqa qadiryatlar singdirilganligi oqibatida atrofidagi insonlar bilan nizoli vaziyatlar yuzaga chiqa boshlaydi.

Buyul bobokalonlarimiz, mutafakkurlarimizning bizga tashlab ketgan merosiga e'tiborni qaratish davri keldi. Psixologiya tarixida bor boy merosni yosh avlodga etkazish muhim. Al- Kindiy birinchi faylasuf komusiy olim. Uning

“Qayg’udan xalos bo’lish” kitobi ilk psixoterapevtik asar hisoblanadi. Uning asarlari “Aql haqida”, “Qalb haqida fikrlash”, shuningdek “Qayg’udan xalos bo’lish” kabi asarlarni o’z ichiga olgan katta ilmiy meros (250 ga yaqin) asarlar sohibi hisoblanadi. Abu Yusuf al-Kindiy 801-873 yillarda yashab ijod qilgan. Al-Kindining shogirdi Abu Sayd al-Balhiy (850-937) birinchi kognitiv va klinik psixolog hisoblanadi. Yevropada Arl Bek kognitiv psixologiya asoschisi hisoblanadi, lekin aslida IX asirda yashab o’tgan Al-Balhiy hisoblanar ekan. Al-Balhiy o’z ijod faoliyatida (IX-X) birinchi bo’lib psixoz, nevroz, nevrotik kasalliklarni tavsiflab, tasniflagan. Aytish mumkinki, bu olimning asarlari psixologiya fanining butun taraqqiyot yo’lini belgilab beradi va islom psixologiyasining ajoyib namunasi va manbai hisoblanadi.

O’rta asr musulmon olimlarining tibbiyot va psixologiya rivojiga qo’shgan ulkan hissalarini alohida ta’kidlash lozim. Al-Balhining ruh va tana kasalliklariga oid asarlari o’z davrida ancha oldinda edi. Al-Balhiy nevrozni 4 turga bo’lib o’rganadi.

1. Qo’rquv va vahima bilan davom etadigan nevroz.
2. G’azab va tajavvuzkorlik bilan bo’ladigan nevroz bu nevrasteniya deyiladi.
3. Qayg’u va tushkunlik bilan bo’ladigan nevroz bu depressiv nevroz deyiladi.
4. Chalkash holat y’ani noaniq vaziyatlar tufayli yuzaga keladigan nevrozlar turlariga bo’lgan.

Bundan tashqari olim depressiyani 3ga bo’lgan. Endogen depressiya, egzogen depressiya va oddiy tushkunlik bilan kechadigan depressiya turlari..

Abu Nasr ibn Muhammad al-Farobiy (870-951) Farob (O’tror) shahrida turk harbiy oilasida tug’ilgan. “Fozil odamlar shahri”, “Bahtga eltuvchi bilim”, “Bahtga erishish haqida”, “Qalb mohiyati haqida”, “Tush ta’biri”, “Aql va tushuncha” to’g’risida bir qancha kitoblar yozgan.

“Faylasuflar sardori” Ibn Sino va uning psixologik qarashlari ham mavjud bo’lib Farobiyning yo’lini qomusiy olim, tabib va faylasuf Abu Ali Ibin Sino (903- 1037) davom ettirdi. Ibn Sino ruh va tana munosabatlari haqida gapirib, psixosomatik kasalliklar haqida yozgan. Ibn Sinoning eng katta asarlaridan biri

Kitab Al- Shifa asari hisoblanadi va bu kitobni katta qismini “Qalb kitobi” o‘z ichiga oladi, bu kitob (XII-XIX) asrlarda psixologiyaga oid yagona manba bo‘lib hisoblanib kelgan.

Ixvonus safo vakillarining ruh haqidagi qarashlari X- asrda Basrada faoliyat olib borgan Ixvonus Safo vakillari uchun muhim ilmlardan biri edi. Abu Sulaymon Muhammad ibn Mushir al- Bustiy, Abu-Hasan Ali ibn Xorun az-Zanjoniyy, Muhammad ibn Ahmad an Naxrajuriyy, Abu- Hasan al- Avfiyy va Zayd ibn Rifoah uning mashhur namoyandalaridan edilar . Ibn Bajiy va uning nafs to‘g‘risidagi qarashlari bugungi kunda dolzarbdir. Nafsn o‘rganish borasida Ibn Bajiyning “Nafs kitobi” muhim hisoblanadi. Saragosada tavallud topgan Abu Bakr Muhammad ibn Yaxyo Ibn as-Said (1082-1138), Ibn Bajiy nomi bilan tanilgan.

Din psixologiyasining rivojiga hissa qo‘shgan olimlardan yana biri Malik Badriy (1932-2021) Muhammad Sudanlik yozuvchi va psixologiya professori hisoblanadi. Xalqaro islom psixologlari uyushmasining asoschisi va prezidenti hisoblanadi. Malik Badriy psixologiyadan islom psixologiyasini ajrab chiqishi uchun juda katta mashaqqat chekkan olim hisoblanadi.

Psixologiyani islom bilan birgalikda olib borsa juda katta natijalarga erishamiz deb o‘ylayman. Psixologiya fani dinimiz yaxlitligiga xizmat qiladi va yosh avlod naqadar islom dinini go‘zalligini va adolatli din ekanligini yanada tushunib yetadi, balkim jamiyatimizdagi har bir insonning qalbiga islom shukuhi kirib boradi. Bu esa faqat bizga yaxshilik olib keladi.

Birinchi psixiatriya shifoxonasi ham islom olimlari tomonidan tashkil etilgan bo‘lib bu shifoxona Bog‘dodda VII- asrda paydo bo‘lgan ekan. Demak psixologiya va din o‘zaro bir biriga uzviy bog‘liq ekan.

Din bu Alloh Taolo insoniyatga yuborgan bir yo‘ldir. Bu dunyoda qanday yashashimizni va insoni qanday vazifalari borligini bildiradigan ta‘limot, dastur hisoblanadi. Islom talimotida insonlarning o‘zaro munosabatlari ham o‘rganiladi. Psixologiyada ham insonlar aro munosabatlar o‘rganiladi. Psixologiya va Islom dini uyg‘unligi shundaki ularda insonlar aro munosabatlar o‘rganiladi va muhim hisoblanadi.

Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

“Nabiy sollallohu alayhi vasallam: “Qachon kishi bir gapni aytsa-yu, u yoq-bu yoqqa qarab qo’ysa, o’sha omonatdir”, dedilar”

Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan. Yana bir hadisda.

Abu Hurayra raziyalloxu anhudan rivoyat qilinadi:

“ Nabiy sollallohu alayhi vasallam:

“Har bir eshitgan narsasini gapiraverish kishining yolg’onchiligiga kifoya qiladi”, dedilar” Yana boshqa bir hadisda.

Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

Rosululloh sollallohu alayhi vasallam:

“Agar uch kishi bo’lsa, ikkitasi uchinchini qo’yib, pichirlashmaydi”-dedilar.

Bunday hadislarining son sanog’i yo’q, yana dinimizda salomlashish odobiga ham juda katta e’tibor beriladi.

Husayn Boiz Koshifiy bunday yozadi: “Agar “Salomga javob berish odobi qaysi?” deb so’rasalar, “Buning yettita sharti bor”, deb ayt. Birinchisi, salomga xursand bo’lib alik olish. Ikkinchidan salom berganga “Rahmat”, deyish. Uchinchidan, Islom millatiga mansub bo’lmagan odam ham salom bersa alik olish. To’rtinchidan, salomga alik oluvchining ham tahoratli, pok bo’lishi. Beshinchidan, ko’p kishi turgan bo’lsa, oralaridan bir odam salomga javob qaytarsa kifoyaligi. Oltinchidan, salomga ishorat yoki imo bilan emas, ovoz chiqarib alik olish. Yettinchidan, salomga alik olganda salom bergan kishining eshitishi zarurligi”.

Keltirilgan namunalardan ko’rinib turibiki, islom va psixologiya bir biriga chambarchas bog’liqdir. Ijtimoiy psixologiyada jamoaviy munosabatlarga katta e’tibor berilgan, chunki qayerda, qaysi jamoada shaxslararo munosabatlar yaxshi tashkil etilgan bo’lsa, shu jamoa o’z oldida turgan ijtimoiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga asos yaratgan bo’ladi. Bunday jamoada o’z-o’zini boshqarish ham yaxshi samara berishi mumkun. Shaxslar aro munosabatlarga shu darajada katta e’tibor berilganidan mahsus metodlar ham ishlab chiqilgan bo’lib bularga Amerikalik olim J.Moreno tomonidan ishlab chiqilgan sotsiometriya metodi misol bo’la oladi. Bu metod guruhdagi o’zaro munosabatlarni o’rganish

degan ma'noni bildiradi. Sotsiometriya metodi turli guruhlarda, jamoalarda shaxslararo munosabatlar, xususiyatlarini o'rganishning psixologiyada keng qo'llaniladigan eng samarali vositalaridan hisoblanadi. Yana shunday tashhislardan biri T.Liri – Sobchik modifikatsiyalashgan variant shaxslararo va ichki ziddiyatlar strukturasi o'rganish uchun juda qulay. Empirik jihatdan isbotlanganki, o'z-o'zini baholash strukturasi (reyali “Men” va ideyal “Men”) dagi jiddiy o'zaro nomuvofiqlik shaxsning ichki disgarmoniyasidan darak berib, uning nizo uyg'otuvchi hulq-atvoriga sabab bo'ladi. Mazkur metodikaning qimmatini shundaki, u o'z-o'zini baholash tizimidagi nomuvofiqlik va uning xarakterini aniqlashga qodir bo'lgan yagona o'lchov asbobi ekanidadir. Bunday metodikalarning son sanog'i yo'qdir.

Yuqoridagi tahlillardan xulosa qilish mumkinki, shaxsning diniy va dunyoviy xulq-atvorini aks ettiruvchi mezonlar uning faoliyati, hissiy tajribalari, motivatsiya, shaxsning faolligi, bilim, ko'nikma, shaxsiy rivojlanishi, hayotiy qarashlari, ijtimoiy qadriyatlarini, ma'naviy olamining rivojlanganlik darajasi va sifat xususiyatlari bilan belgilanadi. Yuqoridagi nazariy qoidalar, ilmiy qarashlardan kelib chiqib, axloqiy xulq-atvorni shakllantirish, sog'lom tafakkurni rivojlanishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Z. T. Nishanova, G.K. Alimova. Psixologik xizmat. Psixokorreksiya. 287-288 bet.
2. Z. Nishanova, D. Qarshiyeva, N. Atabayeva, Z. Qurbonova “Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya” O'zbekiston respublikasi oliy va o'rtammaxsus ta'lim vazirligining 2014 yil 23 avgustdagi 335-sonli buyrug'I asosida 5110900 pedagogika va psixologiya talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. 294-295 bet.
3. Shayx Muxammad Sodiq Muxammad Yusuf “ Ijtimoiy odablar” “ Hilol –Nashr” nashriyoti 2015,2018,2020,2021,2022. 48- 54 bet.
4. Павлова О. С “Психология: Исламский Дискурс”, Монография 2020 6-150 bet

5. Myxammad Zoxid Qutqu. “Nafs Nimadur?” “Sharq” Nashriyoti, yili
2020 yil nashriyot: Sharq ISBN raqami 978-9943-5998-7-1 30- 31 bet

